

Ризик–орієнтоване управління підприємством: безпекові аспекти

Постановка проблеми. COVID–19 та військові дії спричинили ускладнення умов ведення фінансово–господарської діяльності для українських підприємств. Високий рівень невизначеності провокує пасивність менеджменту, коли без уваги залишаються нові можливості, що в стратегічному вимірі можуть забезпечити суттєве покращення конкурентних позицій підприємства. Створені реальні підстави для повсякчасного активного застосування ризик–орієнтованого управління.

Метою статті є уточнення сутності ризику з позицій забезпечення економічної безпеки підприємства як основа застосування ризик–орієнтованого управління, зокрема на основі більш активного поширення ризик–орієнтованого мислення, задля повного й ефективного використання тих можливостей, що виникають в умовах пришвидшеної трансформації національної економіки під впливом військових дій.

Методологія дослідження. Для розгляду засад широкого впровадження ризик–орієнтованого управління застосовано методи: індукції та дедукції, порівняння і систематизації — при дослідженні сутнісних характеристик термінів «ризик», «ризик–орієнтоване управління», «ризик–орієнтоване мислення»; синтезу і аналізу — для обґрунтування необхідності врахування безпекових аспектів у застосуванні ризик–орієнтованого управління; морфологічного аналізу — для уточнення умов та переваг застосування ризик–орієнтованого управління; графічний — для наочного подання теоретичного і методичного матеріалу; абстрактно–логічний — для теоретичних узагальнень і висновків дослідження.

Результати дослідження. Уточнено особливості тлумачення ризику в безпекознавстві. Доведено, що пасивність менеджменту, з позиції забезпечення економічної безпеки підприємства, призводить до зниження рівня безпеки через втрату можливостей й одночасну активність конкурентів. Визначено завдання суб'єктів безпеки в процесах більш активного застосування ризик–орієнтованого управління. Обґрунтовано необхідність розвитку професійних компетенцій стосовно ризику та покращення корпоративної культури для підтримки й сприяння ініціативності менеджменту на усіх рівнях управління.

Ключові слова: ризик, ризик–орієнтоване управління, економічна безпека підприємства, невизначеність, інформація.

SHTANGRET A. M., SPILNYK M. A.,
SAMOILOV O. K., REPA Y. V.

Risk–oriented enterprise management: security aspects

Formulation of the problem. COVID–19 and military operations have complicated the conditions for conducting financial and economic activities for Ukrainian enterprises. A high level of uncertainty provokes the passivity of management, when new opportunities are ignored, which in the strategic dimension can provide a significant improvement in the company's competitive position. Real grounds for active use of risk–oriented management at all times have been created.

The purpose of the article is to clarify the essence of risk from the standpoint of ensuring the economic security of the enterprise as a basis for the application of risk–oriented management, in particular on the basis of a more active spread of risk–oriented thinking, for the full and effective use of those opportunities that arise in the conditions of accelerated transformation of the national economy under the influence of the military actions

Research methodology. Methods of induction and deduction, comparison and systematization were used to consider the principles of wide implementation of risk–oriented management – in the study of the essential characteristics of the terms «risk», «risk–oriented management», «risk–oriented thinking»; synthesis and analysis – to justify the need to take into account safety aspects in

the application of risk-oriented management; morphological analysis — to clarify the conditions and advantages of applying risk-oriented management; graphic — for visual representation of theoretical and methodical material; abstract-logical — for theoretical generalizations and research conclusions.

Research results. *The peculiarities of the interpretation of risk in security science have been clarified. It is proven that the passivity of management, from the standpoint of ensuring the economic security of the enterprise, leads to a decrease in the level of security due to the loss of opportunities and the simultaneous activity of competitors. The task of security subjects in the processes of more active application of risk-oriented management is defined. The need for the development of professional competencies in relation to risk and improvement of corporate culture to support and promote the initiative of management at all levels of management is substantiated.*

Key words: *risk, risk-oriented management, economic security of the enterprise, uncertainty, information.*

JEL Codes M14, M20, L 22

Постановка проблеми. В межах останні кількох років діяльність українських підприємств перебуває під впливом значної кількості факторів, ключовими з яких стали COVID-19 та військові дії. Ключовим є не лише сам факт виникнення та суттєвості впливу зазначених факторів, але те, що ситуація у середовищі функціонування характеризується максимальною динамікою, а відтак високою невизначеністю, коли раніше накопичений досвід не забезпечує необхідної початкової інформаційної основи для прийняття управлінських рішень. Значна частина менеджерів фактично пасивні до будь-яких ініціатив, зокрема таких, що передбачають в тактичному плані покращення конкурентних позицій. Тобто, має місце відсутність ініціативи через неспроможність управляти ризиком. Таку позицію можна вважати хибною, оскільки виключно уникнення ризику гальмує економічні процеси та в межах високої динаміки не дозволяє використовувати ті можливості, що виникають через швидку трансформацію національної економіки, в тому числі в даний період під тиском військових дій. В питанні забезпечення економічної безпеки підприємства ризик виступає як обов'язкова складова категоріального апарату безпеки і форма небезпеки, але фактичний вплив суб'єктів безпеки на перебіг фінансово-господарських процесів є обмеженим, що в поточних умовах вимагає перегляду через формування засад поширення ризик-орієнтованого управління та стимулювання до розвитку ризик-орієнтованого мислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема ідентифікації та управління ризиками перебуває в полі зору таких науковців як Я. Белінська [1], Л. Бондаренко [2], О. Герасименко [4], В. Занора [6], І. Луганова [7], О. Ляшенко

[8], С. Мочерний [5], С. Мушнікова [9], І. Петрова [10], Н. Пойда-Носик [11] та інші. Поточні складні умови ведення бізнесу створили передумови для концентрації уваги названих та інших дослідників на питаннях розроблення заходів щодо визначення галузевої специфіки виникнення й впливу ризиків, зокрема через зменшення невизначеності та покращення професійних компетенцій менеджменту.

Формування цілей статті. Метою статті є уточнення сутності ризику з позицій забезпечення економічної безпеки підприємства як основа застосування ризику-орієнтованого управління, зокрема на основі більш активного поширення ризик-орієнтованого мислення, задля повного й ефективного використання тих можливостей, що виникають в умовах пришвидшеної трансформації національної економіки під впливом військових дій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «ризик» доволі активно використовується у всіх сферах людської діяльності, але його значення є відмінним, тому для обґрунтування необхідності застосування ризик-орієнтованого управління нами було з'ясовано окремі моменти в сфері забезпечення економічної безпеки підприємства. Початково підкреслимо, що одне із перших згадувань ризику міститься у словнику Н. Вебстера, що датується 1828 р., де йдеться про небезпеку, яка проявляється у збитках, шкоді та ймовірних втратах. Осучаснений варіант довідникової літератури містить визначення, у відповідності з яким ризик являє собою «... невизначеність, пов'язану з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків» [3, с. 539]. Спільним, попри доволі значний розрив в часі, є загалом сприйняття ризику з позиції негативних обставин, що

можуть мати катастрофічні наслідки. Можна погодитися, що не лише стосовно бізнесу, але й в будь-яких інших аспектах людської діяльності, ризик сприймається як підстава для здійснення вимушених кроків, результат яких буде скоріше негативним. Такі обставини стали підґрунтям для уточнення змісту ризику в безпекознавстві, де це поняття входить до складу категоріального апарату безпеки та відповідно посідає ключове місце в плануванні й здійсненні безпекової діяльності в масштабах певного підприємства.

В публікаціях, що стосуються безпекової діяльності на мікрорівні прослідковується дві відмінні позиції стосовно ризику. Перша передбачає встановлення зв'язку між ризиком та іншими складовими категоріального апарату безпеки, тобто загрозою та небезпекою. Ілюстрацією змістового наповнення такої позиції можуть бути твердження Н. Пойди-Носик та О. Ляшенко. Так, Н. Пойди-Носик розглядає ризик як «...джерело загроз для фінансової безпеки, оскільки саме ризики генерують потенційну можливість завдання шкоди суб'єктам господарювання» [11, с. 15]. У свою чергу О. Ляшенко доводить необхідність сприймати зазначене поняття як «...усвідомлену частину небезпеки (пасивний бік), і як активну дію, спрямовану або на усунення небезпеки чи загрози, чи навпаки, на свідоме, (але вірогідне) отримання шкоди, збитку тощо» [8, с. 57]. Об'єднуючим для цих тверджень є акцентування уваги на необхідності розгляду ризику як першоджерела зниження рівня безпеки, що потребує формування цілісного бачення обставин його виникнення, збільшення інформаційної підтримки в ході прийняття управлінських рішень та застосування заходів, які б уможливили реалізації негативного результату.

Друга позиція передбачає встановлення зв'язку між ризиком та невизначеністю. Так, С. Мочерний дотримується думки, що «...ризик пов'язаний з невизначеністю, непередбачуваністю, випадковістю поведінки суб'єктів ринкових відносин» [5, с. 280], коли Я. Белінська переконана, що ризик являє собою «...економічну категорію, сутність якої полягає у невизначеності реально очікуваних результатів» [1, с. 36]. Вважаємо, що ризик та невизначеність не можуть ототожнюватися, але вони певним чином пов'язані. Невизначеність виникає через відсутність у суб'єкта, що приймає рішення, усієї необхідної інформації про

поточний стан об'єкта й середовища його існування, а також подальший перебіг подій у формі зміни складу та суттєвості впливу основних факторів. Невизначеність існує завжди, але її рівень може бути відмінний. Динамічність змін середовища функціонування провокує певний рівень невизначеності, оскільки уже в процесі прийняття самого рішення мають місце зміни, які неможливо врахувати. Водночас зменшення необхідної інформаційної основи спричиняє зростання невизначеності до рівня, коли можливий варіант результату передбачити фактично неможливо. Попри те, що ризик асоціюється із суто негативним результатом, необхідно говорити й про інші варіанти, тобто позитивний, коли цілі досягаються в повній або частковій мірі, та «нульовий», тобто зміни відбулися, але вони вагомо не вплинули на сам об'єкт (витрати приблизно відповідають позитивним результатам). Позитивним можна вважати й такий результат, коли очікувалися суттєві втрати, яких вдалося уникнути завдяки здійсненню певних стабілізаційних заходів в ході провадження безпекової діяльності.

В цілому в безпекознавстві ризик розглядається як обов'язкова складова процесу забезпечення економічної безпеки, виникнення якого пов'язано із перевищенням звичного рівня невизначеності, а неоднозначність в можливому результаті вимагає активності стосовно уточнення поточної ситуації, інформаційної підтримки розроблення й виконання управлінських рішень, втому числі на основі прогнозування розвитку подій. Така активність обумовлена розумінням факту, що пасивність, за умови високої динамічності середовища функціонування й конкурентної боротьби за першість у використанні новоутворених можливостей, створює основу для зниження рівня безпеки. Відтак прийняття рішень із допустимим рівнем ризику є необхідним кроком, оскільки ініціатива належить підприємству і витрати можуть бути меншими у порівнянні із необхідністю ліквідації загрози, яка виникає через пасивність.

Окреслені аспекти дещо відмінні від традиційного розуміння управління ризиками. Без згадування про популярний на сьогодні ризик-менеджмент, можна погодитися із І. Лагуною, що сутність управління ризиками передбачає «...визначення потенційних відхилень від запланованих результатів та у керуванні цими відхиленнями для поліпшення перспектив, скорочення збитків і

поліпшення обґрунтованості прийнятих рішень... визначення перспектив та виявлення можливості для вдосконалення діяльності, а також не допущення або скорочення ймовірних небажаного перебігу подій» [7, с. 45]. Здійснене цитування повинно підкреслити, що дії суб'єктів безпеки не є заміною управління ризиком, вони несуть ініціативне й допоміжне навантаження. Тобто, встановлення й обґрунтування необхідності здійснення змін, а також інформаційна підтримка із створенням цілісного бачення можливих наслідків, в тому числі стосовно зміни рівня економічної безпеки підприємства загалом в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі. Важливо підкреслити, що йдеться не просто про можливий результат, а вплив на стійкість й стабільність функціонування підприємства загалом, що в поточних умовах особливо важливе, коли здається й типове рішення може вагомо порушити існуючий баланс без можливості погасити відхилення з наступною втратою системою її цілісності.

Як основу розгляду ризик-орієнтованого управління можна взяти твердження У. Бека про те, що в кінці минулого століття в ході розвитку індустріального суспільства, де домінуючим був розподіл благ, відбулося перехід до розподілу ризиків. Глобалізація, геометричне зростання інформації та орієнтація на пріоритетне задоволення індивідуальних потреб трансформували механізм виникнення ризиків та суттєвість їх впливу на кожну систему. Фактично відбулося зростання ймовірності, що реалізація певного ризику буде мати більш вагомий вплив на рівень безпеки системи, а відтак необхідною стала своєчасна реакція та застосування відповідного комплексу заходів. Крім цього, сучасні умови провадження бізнесу вимагають активності задля перемоги в конкурентній боротьбі за прихильність споживача, що пов'язано із ризиком, коли пасивність – шлях до занепаду. Відтак ризик-орієнтоване управління – базове для виживання й розвитку. В цілому уже на початках наукових розвідок вибудовувалося уявлення про необхідність та важливість повсякчасного застосування ризик-орієнтованого управління.

В контексті подальшого поглиблення суті ризик-орієнтованого управління необхідним є визнання факту, що його доволі часто ототожнюють із ризик-менеджментом, що скоріше є доволі дискусійним моментом. Наші міркування спира-

ються на узагальненні доробку ряду дослідників. Так, Л. Бондаренко визначає ризик-менеджмент як «...систему заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків і включає стратегію і тактику управлінських дій» [2, с. 120]. Погоджуємось, що об'єктом ризик-менеджменту виступає ризик, стосовно якого застосовується ті заходи, які дозволяють контролювати перебіг виконання певного управлінського рішення й отримати очікуваний позитивний результат. Водночас як певна тавтологія звучить твердження О. Герасименко, що «...управління ризиками за ризик-орієнтованим підходом – це сукупність організаційних заходів, методик і процедур, що створюють і використовуються для ефективного здійснення управління ризиками» [4]. Відмінним є погляд В. Занори, у відповідності з яким ризик-орієнтоване управління подається як «...ітерактивний, динамічний процес, що представляє собою сукупність управлінських функцій, а саме: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, з інтегрованими складовими управління ризиками і здійснюється з метою досягнення цілей організації» [6, с. 158]. Об'єднуючи усі точки зору можна дійти висновку, що ризик-орієнтоване управління відмінне від ризик-менеджменту, оскільки зосередження уваги відбувається не на самому ризику, а на умовах досягнення цілей за об'єктивної наявності такого. Ці моменти знаходять підтвердження і в позиції І. Петрової, яка конкретизує такі відмінності в ракурсі «...певних змін у культурі мислення, вимогах до компетенцій працівників, в управлінській культурі організації та її корпоративній культурі» [10, с. 244]. Продовженням логічного слідування міркувань може бути твердження, що ризик-орієнтоване управління повинно бути актуальним не для окремої групи фахівців, що провадять ризик-менеджмент, а застосовуватися повсякчас у кожний момент фінансово-господарської діяльності та на усіх рівнях управління. Тобто, ризик-орієнтоване управління в поточних умовах являє собою базові засади виконання поставлених завдань, виходячи із необхідності систематичного здійснення пошуку нових варіантів та виявлення раніше не існуючих можливостей, враховуючи високу ймовірність виникнення ризику, забезпечення реалізації позитивного результату якого уможливорює подальше провадження та розвиток бізнесу.

Згаданий вище В. Занора [6, с. 158] обґрунтовує переваги від впровадження ризик-орієнтованого управління витратами на машинобудівних підприємствах. Вважаємо за необхідне конкретизувати такі переваги стосовно загалом управління підприємством:

- можливість застосування суб'єктами безпеки превентивних заходів, що є більш вигідним у порівнянні із ліквідацією загрози, яка виникла через негативний результат реалізації ризику;
- цілеспрямованість дій суб'єктів безпеки, що вбачається в адресності інформаційного супроводу та виконанні забезпечувальних безпекових заходів;
- ініціативність в діях на основі слабких сигналів, а не під тиском обставин, що створює основу для розвитку бізнесу;
- виваженість стосовно прийнятного й допустимого рівня безпеки, що забезпечує високу ефективність управління.

Оскільки ризик-орієнтоване управління повинно застосовуватися не в поодиноких випадках, а повсякчас, то актуальним є формування відповідного ризик-орієнтованого мислення. В стандарті ISO 9001:2015 вказано, що «...під ризик-орієнтованим мисленням можна розуміти реалізацію організацією комплексу узгоджених заходів і методів для управління і контролю численними ризиками (позитивними і негативними), що впливають на її здатність досягати запланованих цілей» [118]. Позитивно можна оцінити ініціативу С. Мушникової, яка здійснила спробу розглянути засади запровадження ризик-орієнтованого мислення стосовно управління безпековим розвитком підприємства, подаючи його як «...елемент культури управління... спрямоване на формування управлінських компетенцій всіх рівнів управління підприємством для оцінки і аналізу рівня ризиків та виявлення й реалізації можливостей в досягненні стратегічних та тактичних цілей розвитку підприємства» [9, с. 95]. Імпонує, що такий підхід в управлінні розглядається в контексті зміни культури, але важливим є розвиток відповідних професійних компетенцій, в основі чого повинні лежати знання щодо засад забезпечення безпеки. Тобто, розуміння природи ризику, його трансформацію у загрозу та суттєвість впливу на рівень економічної безпеки підприємства. Поруч із покращенням особистих компетенцій, не менш важливим є формування корпоративної культури із підтримкою ініціативи в діях кожного працівника

з систематичним моніторингом змін в діяльності підприємства та середовищі його функціонування для уникнення розбалансованості системи, що може спровокувати втрату її цілісності.

Висновки

Висока динаміка процесів в національній економіці, яка супроводжується, в наслідок реалізації загрози військових дій, частковим гальмуванням господарської діяльності та припиненням діяльності певною частиною підприємств не лише означає погіршення умов провадження бізнесу, але провокує виникнення нових можливостей, зокрема у вигляді тимчасового вакууму щодо задоволення потреб споживачів в окремих товарах і послугах. Використання таких можливостей, які в стратегічній перспективі можуть сформувати суттєві конкурентні переваги, пов'язано із ризиком. З позиції безпекознавства пасивність в такій ситуації може мати наслідком зниження економічної безпеки підприємства при більш високій активності конкурентів. Ризик-орієнтоване управління набуває актуальності, оскільки питання активності у пошуку варіантів розвитку на усіх рівнях управління визначає можливість продовження діяльності підприємств в сучасних умовах. В межах проведеного досліджування було аргументовано доведено відмінність ризик-орієнтованого управління від ризик-менеджменту із концентрацією уваги на пріоритетах забезпечення економічної безпеки підприємства. Подальші дослідження доцільно проводити в частині формування засад розвитку корпоративної культури з орієнтацією на ширше застосування ризик-орієнтованого управління на основі розвитку ризик-орієнтованого мислення.

Список використаних джерел

1. Белінська Я. В. Теоретичні засади аналізу валютних ризиків. Актуальні проблеми економіки. 2002. № 10. С. 34–40.
2. Бондаренко Л.А. Основні інструменти управління кредитними ризиками комерційного банку при борговому фінансуванні інвестицій. Економіка: проблеми теорії та практики. 2003. Вип. 170. С. 117–124.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.
4. Герасименко О. М. Інтеграція ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства. Ефективна економіка. 2019. №9. URL : <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7850> (дата звернення 23.02.2024)

5. Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 3 / Редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Академія, 2002. 952 с.

6. Занора В. О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технічними витратами машинобудівних підприємств. БізнесІнформ. 2014. №4. С. 157–161.

7. Луганова І. А. Сутність та принципи концепції ризик-менеджменту. Актуальні проблеми державного управління. 2018. №1. С. 44–51.

8. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. 400 с.

9. Мушнікова С. А. Ризик-орієнтоване мислення як базисна основа інноваційності системи управління безпекою розвитку підприємства. Економічний вісник. 2019. №4. С. 93–101.

10. Петрова І. Л. Ризик-орієнтоване управління як соціальна інновація забезпечення економічної безпеки. Вчені записки Університету «Крок». 2020. №3(59). С. 243–248.

11. Пойда-Носик Н. Н. Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічні та практичні аспекти системного підходу: монографія. Чернівці : ЧНТУ, 2020. 304 с.

References

1. Belinska Ya. V. (2002) Teoretychni zasady analizu valiutnykh ryzykiv [Theoretical foundations of currency risk analysis]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy], no. 10, pp. 34–40.

2. Bondarenko L.A. (2003) Osnovni instrumenty upravlinnia kredytnymy ryzykamy komertsiiinoho banku pry borhovomu finansuvanni investytsii [The main tools of credit risk management of a commercial bank for debt financing of investments]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky [Economics: problems of theory and practice], vol. 170, pp. 117–124.

3. Busel V. T. (ed.) (2005) Velykyi tлумachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy : 250000 [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250,000]. Kyiv; Irpin: Perun (in Ukrainian)

4. Herasymenko O. M. (2019) Intehratsiia ryzyk-orientovanoho pidkhodu do upravlinnia u protsesi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Integration of a risk-oriented approach to management in the process of ensuring the economic security of the enterprise]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], no. 9. Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7850> (accessed February 23, 2024)

5. Mochernyi S.V. (ed.) (2002) Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Kyiv : Akademia (in Ukrainian)

6. Zanora V. O. (2014) Ryzyk-oriientovane upravlinnia vyrobnycho-tekhnichnymy vytratamy mashynobudivnykh pidpryiemstv [Risk-oriented management of production and technical costs of machine-building enterprises]. BiznesInform [BusinessInform], no. 4, pp. 157–161.

7. Luhanova I. A. (2018) Sutnist ta pryntsypy kontseptsii ryzyk-menedzhmentu [The essence and principles of the concept of risk management]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia [Actual problems of public administration], no. 1, pp. 44–51.

8. Liashenko O. M. (2011) Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Conceptualization of management of economic security of the enterprise]. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia (in Ukrainian)

9. Mushnykova S. A. (2019) Ryzyk-orientovane myslennia yak bazysna osnova innovatsiinosti systemy upravlinnia bezpekoiu rozvytku pidpryiemstva [Risk-oriented thinking as the basic basis of innovativeness of the security management system of enterprise development]. Ekonomichni visnyk [Economic Herald], no. 4, pp. 93–101.

10. Petrova I. L. (2020) Ryzyk-oriientovane upravlinnia yak sotsialna innovatsiia zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Risk-oriented management as a social innovation to ensure economic security]. Vcheni zapysky Universytetu «Krok» [Scientific notes of "Krok" University], no. №3(59), pp. 243–248.

11. Poida-Nosyk N. N. (2020) Фінансова безпека акціонерних товариств: теоретико-методологічні та практичні аспекти системного підходу [Financial security of joint-stock companies: theoretical-methodological and practical aspects of the systemic approach]. Chernihiv : ChNTU (in Ukrainian)

Дані про авторів

Штангрет Андрій Михайлович,

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5179-4996>

Спільник Маркіян Арсенович,

аспірант, Українська академія друкарства

Самойлов Олексій Костянтинович,

аспірант, Українська академія друкарства

Репа Ярослав Володимирович,

аспірант, Українська академія друкарства

Data about the authors

Andriy Shtangret,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

Markian Spilnyk,

Postgraduate student, Ukrainian Academy of Printing

Oleksii Samoilov,

Postgraduate student, Ukrainian Academy of Printing

Yaroslav Repa,

Postgraduate student, Ukrainian Academy of Printing

УДК 338.45

ЧУКАЄВА І. К.

Зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів: міжнародний досвід для України

Предметом дослідження є міжнародний досвід зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів.

Мета дослідження – проаналізувати основні способи зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів, які використовуються за кордоном.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати работ. У статті дана оцінка переваг та недоліків способів зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів, які використовуються за кордоном. Обґрунтовано вибір найкращого способу зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів для України.

Галузь застосування результатів. Система наук з розвитку економіки, економіки підприємств, державного управління та нормативно-правового забезпечення розвитку підприємств в нафтовій сфері.

Висновки. Відповідно до вимог Директиви 2009\119\ЕС всі країни ЕС створили МЗНН. Основними способами зберігання МЗНН в цих країнах є природні підземні геологічні формування, наземні сховища, трубопроводи.

Результати аналізу переваг та недоліків способів зберігання нафти та нафтопродуктів показали, що для України з врахуванням умов які склались в результаті повномасштабного вторгнення РФ, одним з найбільш доцільних способів зберігання вуглеводнів є підземні сховища.

Ключові слова: способи зберігання, міжнародний досвід, стратегічні резерви, мінімальні запаси, нафта та нафтопродукти, переваги та недоліки.

CHUKAEVA I. K.

Storage of minimum stocks of oil and petroleum products: international experience for Ukraine

The subject of the study is the international experience of storing strategic reserves of oil and oil products.

The purpose of the study is to analyze the main ways of storing strategic reserves of oil and oil products used abroad.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the comparative method, and the method of summarizing data.

Robot results. The article evaluates the advantages and disadvantages of methods of storing strategic reserves of oil and petroleum products used abroad. The choice of the best way to store minimum reserves of oil and oil products for Ukraine is substantiated.

Field of application of results. The system of sciences on the development of the economy, the economy of enterprises, state administration and regulatory support for the development of